

РЕЧЕВОЙ ЖАНР КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6452985>

Мухторова Мохларойим Маъруфжон кизи

Магистрант, НУУз

Научный руководитель:

Джумабаева Жамиля Шариповна

д.ф.н, проф. кафедры «Английского языкознания», НУУз

Аннотация: В статье обсуждается вопрос об иллокутивной функции речевого высказывания как критерии его жанровой идентификации. Кратко охарактеризованы разные подходы к проблеме тождества жанра. С опорой на идеи М. М. Бахтина иллокуция осмысливается как нормативное для субъекта исходное направление развития его речевого замысла. Согласно гипотезе авторов, регулярная актуализация совокупности иллокутивных элементов (А. Вежбицкая) в различных относительно устойчивых условиях речевого общения предполагает формирование жанровой модели, имеющей инвариант и множество вариантов. Условия общения рассматриваются как факторы ближайшей ситуации и широкой социальной среды.

Ключевые слова: речевой жанр, тождество, иллокуция, первичный авторский замысел, текст.

Все многообразные области человеческой деятельности связаны с использованием языка. Вполне понятно, что характер и формы этого использования так же разнообразны, как и области человеческой деятельности, что, конечно, нисколько не противоречит общенародному единству языка. Использование языка осуществляется в форме единичных конкретных высказываний (устных или письменных) участников той или иной области человеческой деятельности. Эти высказывания отражают специфические условия и цели каждой такой области не только своим содержанием (тематическим) и языковым стилем, то есть отбором словарных, фразеологических и грамматических средств языка, но прежде всего своим композиционным построением. Все эти три момента — тематическое содержание, стиль и композиционное построение — неразрывно связаны в целом высказывания и одинаково определяются спецификой данной сферы общения. Каждое отдельное высказывание, конечно, индивидуально, но каждая сфера использования языка вырабатывает свои относительно

устойчивые типы таких высказываний, которые мы и называем *речевыми жанрами*.

Как известно, единицу речевого общения М.М. Бахтин называл высказыванием (или речевым выступлением). Ее конститутивными особенностями он считал смену речевых субъектов и завершенность, определяемую замыслом говорящего. «Важнейший критерий завершенности высказывания – это возможность ответить на него, точнее и шире – занять в отношении его ответную позицию». ⁸

В самом деле, адресат занимает ответную позицию по отношению не только к целому высказыванию, но и к его автономным смысловым частям. М. Ю. Федосюк, рассматривая вопрос о границах высказывания, справедливо отмечает, что смена речевых субъектов – это абсолютный строго формальный признак, тогда как завершенность является содержательным признаком, имеющим относительный характер.⁹ В соответствии с теми или иными жанровыми формами продуцируются и воспринимаются не только целые высказывания, но и автономные их компоненты – эпилог, лирическое отступление, пейзаж и др., а также диалоги, т. е. объединения высказываний разных субъектов. Поэтому автор предлагает называть речевыми жанрами устойчивые типы не высказываний, а монологических и диалогических текстов – как целых речевых произведений, так и их частей. В дальнейшем мы будем следовать этому терминологическому уточнению, говоря о жанре как форме текста. Отметим также, что один и тот же речевой жанр может быть формой и целого произведения, и его части. Так, научная статья (целое произведение) может войти в состав монографии, повесть – в состав романа (например, появлению романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», как известно, предшествовала публикация повестей «Бэла», «Фаталист», «Тамань»). Отсюда видно, что сама по себе жанровая форма безотносительна к волевой установке субъекта речи на завершение или продолжение коммуникации.

В иллокутивной семантике глагола *рекламировать* в явном виде представлены по меньшей мере две интенции – оценочно-информационная и побудительная. В самом деле, рекламировать – значит сообщать о позитивных свойствах объекта, представляя его соответствующим потребностям (интересам, желаниям) адресата, и этим побуждать последнего к определенным действиям в отношении объекта. Не случайно речевой акт,

⁸ Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М., Аверинцев С. С. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 237-280.

⁹ Федосюк М. Ю. Нерешенные вопросы теории речевых жанров // Вопросы языкознания. 1997. № 5. С. 102–120.

обозначаемый данным глаголом, квалифицируется либо как репрезентатив, либо как директив.

Совершение этого речевого акта предполагает реализацию и многих других целеустановок, в том числе привлечь внимание к объекту, вызвать интерес к нему (без чего информирование об объекте не состоится или не будет эффективным). Усилия субъекта речи направлены и на создание благоприятного психологического фона к восприятию передаваемой информации, в частности, реализацией эстетических интенций.

Разумеется, инвариантная жанровая модель рекламы может быть изучена и в иных измерениях – в отношении общих закономерностей отображения в тексте различных объектов, реализации наряду с интенциональностью других категорий модуса, композиционном. Варьирование жанровой модели зависит от условий общения – «ближайшей ситуации» и «более широкой социальной среды». Первая, согласно М.М. Бахтину, определяет окказиональную форму высказывания, вторая – более глубокие пласты его структуры.

В разных видах деятельности сложились свои виды рекламы – реклама коммерческая, политическая, социальная. Если к исследуемому речевому жанру последовательно применять функционально-стилистический подход, то названные его разновидности следует рассматривать в единстве с их ментальной базой – характеристиками воплощаемого в них сознания. В этом случае к публицистическому стилю, экстралингвистической основой которого является политическая идеология, можно, очевидно, отнести лишь тексты политической рекламы.

Что касается рекламно-коммерческих текстов, то в них объективировано экономическое сознание, все чаще изучаемое как особая подструктура в сознании общества. Своеобразие же текстов социальной рекламы, во всяком случае их ядерной части, создаваемой благотворительными организациями, определяется этическим сознанием. Примечательно, что поскольку гуманистические ценности (милосердие, щедрость, здоровый образ жизни и др.) в норме разделяются всеми членами общества, социальной рекламе не свойственна манипулятивность.

Описание жанровой модели рекламы в виде системы разноплановых обязательных и факультативных интенций (и реализующих их действий) приближает использование принципа «семейного сходства» Л. Витгенштейна для установления места определенного жанра в речевом континууме.¹⁰

¹⁰ Витгенштейн Л. Философские работы: в 2 ч. Ч. 1. М.: Гнозис, 1994. 612 с.

Многообразие рекламных текстов, часто не похожих друг на друга по многим параметрам, объединяется исходными интенциями, фиксируемыми глаголом *рекламировать*. Примечательно, что даже в тех случаях, когда организацию текста определяет главным образом какая-либо вспомогательная целеустановка (например, установка на демонстрирование бренда: креолизованный текст представляет собой изображение нарезанного хлеба в целлофановой упаковке с нанесенным именем бренда «Дарницкий хлеб» и фирменным знаком), реципиент распознает жанр именно как рекламный, поскольку воспринимает коммуникативное действие адресанта как косвенное предложение покупки (т.е. как побуждение приобрести объект, отвечающий потребностям адресата).

В заключение, стоит отметить, что в данной статье мы попытались развить и обосновать мысль о том, что совокупность компонентов иллокуции может рассматриваться как инвариант репрезентаций речевого жанра. Иллокутивная сила, по существу, является комплексом тех воспроизводимых в общении интенций и других ментальных состояний субъекта, которые образуют социо-культурно-заданный первичный авторский замысел, развертывающийся в разных условиях общения в соответствии с формирующимися в них комбинаторными текстовыми моделями. Теоретическая разработка и верификация этого положения отвечает насущной задаче «проецирования» положений теории речевых актов на проблематику текста, а в рамках лингвистической генеалогии способствует синтезу различных ее направлений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Аверинцев С. С. Жанр как абстракция и жанры как реальность: диалектика замкнутости и разомкнутости // Аверинцев С.С. Риторика и истоки современной литературной традиции. М.: Языки русской культуры, 1996. С. 191-215.
2. Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М., Аверинцев С. С. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 237-280.
3. Бахтин М. М. Под маской. Маска третья. Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. М.: Лабиринт, 1993. 188 с.
4. Витгенштейн Л. Философские работы: в 2 ч. Ч. 1. М.: Гнозис, 1994. 612 с.
5. Вежбицкая А. Речевые жанры // Жанры речи: сб. науч. статей / под ред. В.Е. Гольдина. Вып. 1. Саратов: ГосУНЦ «Колледж», 1997. С. 99-110.

